

AVTOMOBILNING TORMOZLASH XUSUSIYATLARI

Mamatisoyev Rahmatullo

Andijon davlat texnika instituti

AT fakulteti AT 70-21 guruh talabasi

rahmatullomamatisoyev4@gmail.com

tel:+998 905330954

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15609302>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan avtomobillarning tormoz tizimlari turlari, ularning ishlash tartibi, avtomobilni tormozlash usullari, ob-havo va yo'l sharoitlarining avtomobil tormozlash xususiyatlariga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: avtomobillarning tormoz tizimlari, ishchi tormoz tizimi, yordamchi tormoz tizimi, gidravlik tormoz tizimi, rejali tormozlash, favqulodda tormozlash.

Avtomobilning tormozlash xususiyatlari deganda, haydovchining avtomobil harakatlanishi tezligini pasaytirish, zarur bo'lganda, tezda to'xtash va nishablik joylarida to'xtaganda to'xtab turish xususiyatiga aytiladi. Tormozlash xususiyatlari quyidagi tormoz tizimlari bilan ta'minlanadi: ishchi tormoz tizimi; ehtiyot tormoz tizimi; yordamchi tormoz tizimi; to'xtab turish tormoz tizimi.

Ishchi tormoz tizimi avtomobilning harakatlanish vaqtida doimiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Uning yordamida haydovchi avtomobilning tezligini sekinlatishi yoki uni to'xtashi mumkin. Barcha turdagi avtomobil ishchi tormoz tizimi bilan jihozlanadi. Ishchi tormoz tizimining boshqarish organi, odatda, tormoz tepkisi hisoblanadi. Nogironlarga mo'ljallangan avtomobillarda tepki dasta bilan almashtirilishi mumkin.

Ehtiyot tormoz tizimi ishchi tormoz tizimi ishdan chiqqanda avtomobilni sekinlatish va to'xtatish uchun mo'ljallangan bo'ladi. KamAZ avtomobillarida ehtiyot tormoz tizimi to'xtab turish tormozi bilan konstruktiv birlashtirilgan. Boshqarish dastasi yordamida prujinali energoakkumulyatorlardan havo chiqishini sozlash va shu bilan tormozlanish kuchi va intensivligini sozlash mumkin.

Yordamchi tormoz tizimi uzoq muddatga kichik tormoz kuchi hosil qilish uchun mo'ljallangan. Bunday tormoz tizimi bilan shaharlararo yo'nalishda qatnashga mo'ljallangan ba'zi yuk avtomobillari va avtobuslar jihozlanadi.

Yordamchi tormoz tizimining ish prinsipi u ulanganda dvigatelda yonilg'i uzatish to'xtatiladi va gazlarni chiqarish quvurlaridato'sgich (zaslonka) yopilib tirsakli valning aylanishiga to'sqinlikni vujudga keltirishga asoslangan. Shunday qilib, bunday holatda dvigatel bilan tormozlash bo'ladi. Odatda, yordamchi tormoz tizimidan surunkali nishabliklarda, ishchi tormoz mexanizmining qizishi va o'yilishining oldini olish uchun foydalanadilar. Yordamchi tormoz tizimi avtomobilni to'satdan to'xtatish imkonini bermaydi.

1-rasm. Gidravlik tormoz tizimi ishlash tartibi

To'xtab turish tormoz tizimi to'xtab turgan avtomobilning o'z-o'zidan yurib ketishining oldini olishga mo'ljallangan. Odatda, bu tizim ishchi tormoz mexanizmlariga ta'sir qiladi va mexanikaviy po'lat arqon yuritmal yoki prujinali energoakkumulyatorli bo'ladi. To'xtab turish tormoz tizimi bilan barcha avtomobillar jihozlanadi.

Ayrim hollarda avtomobil to'xtab turish joylarida to'xtaganda, to'xtab turish tormozi o'rniga past uzatmalardan biri ulab qo'yiladi. Bu yo'llarda harakatlanish qoidalariga zid. Istisno tariqasida, boshqa iloj qolmaganda, karbyuratorli avtomobillarda bu usulni qo'llash mumkin, chunki bunday dvigatellarda o't oldirish tizimi o'chirib qo'yilgan bo'ladi. Biror sababga ko'ra harakatga kelgan avtomobil dvigateli o't olmaydi.

2-rasm. Avtomobil tormoz yo'lining yo'l sharoitlariga bog'liqligi

Dizel dvigateli avtomobillarda bunday usulni qo'llash qat'iyan man etiladi. Bundan tashqari, to'xtab turish tormozi bilan birga uzatmani ulab qo'yish ham dizel dvigatelli avtomobillarda qat'iyan taqiqlanadi. Chunki biror sababga ko'ra avtomobil harakatlansa, dvigateli hech qanday to'siqsiz ishga tushadi, rejimli regulyator yoqilg'i berishni ko'paytiradi, to'xtab turish tormozi ulangan bo'lishidan qat'i nazar, avtomobil past tezlik bilan harakatlana boshlaydi va yo'l-transport hodisasini keltirib chiqarishi mumkin. Tormoz tizimining mustahkamligi harakatlanish xavfsizligiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun yo'llarda harakatlanish qoidalari va Davlat Yo'l Harakati Xavfsizligi Boshqarmasi bu tizimning ishonchli ishlashiga katta talablar qo'yadi. Mustahkam va sifatli tormoz tizimi kerakli harakatlanish

xavfsizligini ta'minlaydi va haydovchiga avtomobilni boshqarishda o'zini ishonchli tutish imkonini beradi.

Tormoz deb avtomobilning kinetik energiyasini tormoz barabanlari (yoki disk) va tormoz kolodkalari friksion ustquymalari (nakladka), shuningdek shina bilan yo'l orasidagi ishqalanish jarayoniga aytiladi. Hozirgi zamonaviy avtomobil tormozlari yo'l bilan shina orasidagi ilashish kuchidan ancha katta tormoz kuchini hosil qiladi. Bunday vaziyatda avtomobil g'ildiraklari blokirovka (aylanmasdan) holatida harakatlanishi, bu esa g'ildiraklarning sirpanishiga va avtomobilning haydovchiga bo'ysunmagan holda surilishiga olib kelishi mumkin. G'ildiraklar blokirovkagacha baraban va tormoz ustquymalari ishqalanish-sirpanish kuchi ta'sir etadi, shinning yo'l bilan kontakt zonasida ishqalanish kuchi vujudga keladi. G'ildiraklar blokirovka bo'lganda g'ildirakning aylanishi va tormozdagi ishqalanish kuchini yengishga sarflanadigan energiya to'xtatiladi.

Tormozlashning ikki turi mavjud:

rejali;

favqulodda.

Rejali tormozlash deb avtomobilning tezligini pasaytirish yoki uni haydovchi oldindan ko'zlangan joyga to'xtatish uchun tormozlashga aytiladi.

Favqulodda tormozlash deb kutilmaganda qatnov qismida paydobo'lgan yoki kech aniqlangan to'siqni bosmaslik uchun yuqori intensivlik bilan tormozlashga aytiladi. Tormozlash xususiyatlari bir necha ko'rsatkichlar bilan baholanadi. Bulardan asosiysi eng katta sekinlashuv va to'xtash yo'li hisoblanadi. Tormoz xususiyati ko'rsatkichlari ularni aniqlash sharoitigabog'liq bo'ladi. Masalan, sirpanchiq yo'lda quruq asfaltga qaraganda avtomobilning tormoz yo'li ko'p bo'ladi. Shuning uchun avtomobilning texnik tavsifnomasida u yoki bu tormoz xususiyati ko'rsatkichini ko'rsatganda aniqlangan sharoit ko'rsatiladi. Odatda, avtomobilning tormoz yo'li uning yoqilg'i to'la quyilgan, bitta yo'lovchisi bo'lganda qattiq qoplamali gorizontall yo'lda soatiga 60 yoki 40 km tezlikda aniqlanadi. Avtomobilning tormozlashda sekinlashuvini aniqlash uchun maxsus asbob – dessorometr qo'llaniladi.

Tormoz yo'li deb avtomobilning tormozlashni boshlagandan to u to'la to'xtaguncha bosib o'tgan masofasiga aytiladi.

To'xtash yo'li deb to'siqni ko'rgandan to avtomobil to'xtaguncha avtomobil bosib o'tgan yo'lga aytiladi.

Tormozlaganda avtomobil g'ildiraklariga tortish kuchi emas, quyidagi rasmda ko'rsatilganidek R_{t1} va R_{t2} (3-rasm) tormozlash kuchi ta'sir qiladi. Bunda inersiya kuchi avtomobil harakat yo'nalishi bo'ylab yo'nalgan bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatov X.M. va boshq. Avtomobillar: Darslik. – T., 2000.
2. Fayzullaev E. va boshq. Transport vositalarining tuzilishi va nazariyasi. – T., 2005.
3. В. Коноплянко “Основы управления автомобилем и безопасность движения” – М.: 1989. – С. 43.
4. С. Е. Козориз. “Методические основы подготовки водителей транспортных средств”. – П. 2006. – С. 72.